
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.15387756

Научная статья

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАНЬЧЖУРСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904-1905 ГГ.

IMPLEMENTATION OF MILITARY ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ACTIVITIES IN THE MANCHURIAN THEATER OF MILITARY OPERATIONS IN THE RUSSIAN-JAPANESE WAR OF 1904- 1905

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ГИНЯТУЛЛИН ИСЛАМ ДАМИРОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PANASYUK VICTOR VYACHESLAVOVICH,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.*

GINYATULLIN ISLAM DAMIROVICH,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу реализации военной организационно-хозяйственной деятельности в период русско-японской войны 1904-1905 года. Проанализирован процесс проведения ряда мероприятий по оснащению российских войск, поставке продовольствия, интендантской работе, медицинской службе, организации снабжения и тыла. Рассмотрены отдельные случаи обеспечения армии всеми необходимыми припасами, организации быта солдат. Сделан вывод о совершенствовании механизма реализации военной организационно-хозяйственной деятельности российской армии на Маньчжурском театре военных действий. Отмечено, что данная сфера деятельности получила успешное развитие в военной кампании 1904-1905 гг. Материалы исследования могут быть использованы при проведении спецкурсов по военной истории России начала XX в.

The article is devoted to the analysis of the implementation of military organizational and economic activities during the Russian-Japanese war of 1904-1905. The process of carrying out a number of measures to equip Russian troops, supply food, quartermaster work, medical service, organization of supplies and logistics is analyzed. Individual cases of providing the army with all necessary supplies and organizing the life of soldiers are considered. It is concluded that the mechanism for implementing the military organizational and economic activities of the Russian army in the Manchurian theater of military operations has been improved. It is noted that this field of activity was successfully developed during the military campaign of 1904-

1905. The research materials can be used in conducting special courses on the military history of Russia in the early 20th century.

Ключевые слова: Маньчжурия, русско-японская война, тыл, обеспечение, продовольствие, Куропаткин.

Key words: Manchuria, Russian-Japanese war, rear, provision, food, Kuropatkin.

Актуальность данной темы исследования не вызывает сомнений. В нашей стране наступивший 2025 г. относится к числу тех календарных годов, на который приходится целый ряд памятных дат и юбилейных исторических событий. Все это, безусловно, способствует повышенному вниманию исследовательского сообщества к этим сюжетам. В череде юбилейных событий этого года относится и 100-летие с окончания русско-японской войны 1904-1905 гг. Вооруженный конфликт стал результатом обострившихся на рубеже XIX-XX вв. острых геополитических и экономических противоречий двух империй на Дальнем Востоке. Это военное противостояние, являющееся прологом Первой мировой войны 1914-1918 гг., отчетливо показало неспособность российского государства противостоять такому врагу как Япония, что, в конечном итоге, привело ее к поражению.

В отечественной историографии русско-японской войны 1904-1905 гг. имеется множество публикаций, посвященных анализу военной службы российских офицеров, военачальников различного ранга и должностей. Это свидетельствует о растущем интересе к проблематике военной истории Российской империи начала XX в. Примером одной из таких незаурядных личностей, привлечших внимание специалистов, является военная деятельность генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина, главнокомандующего российскими вооруженными силами в годы войны [1; 2]. Однако анализ деятельности А.Н. Куропаткина на Дальнем Востоке не исчерпывается только военной сферой. Она представляется более многогранной, если обратиться к другим аспектам изучения деятельности этой личности. В частности, речь идет о деятельности А.Н. Куропаткина как хозяйственника, под руководством которого было организовано ряд мероприятий по улучшению оснащения войск, поставке продовольствия, медицинской службе, интендантской работе, организации снабжения и тыла на Маньчжурском театре военных действий. Такая постановка вопроса определяет актуальность темы настоящего исследования.

Основным источником в данной работе являются материалы центральной периодической печати начала XX в. на примере газеты «Вестник Маньчжурских армий» – печатного издания, выходившего в районах боевых действий. Периодическая печать того времени являлась живым откликом общественности на события и процессы, которые протекали на дальневосточном театре военных действий. Этот источник позволяет глубоко погрузиться в изучаемую проблематику, узнать ее подробности и детали. Однако использование материалов периодической печати как источника ставит перед нами задачу рационального их осмысления, критической оценки опубликованных материалов, поскольку авторам публикаций свойственна в целом известная доля субъективизма.

Организационно-хозяйственная деятельность на Маньчжурском театре военных действий в русско-японской войне 1904-1905 гг. была ключевым аспектом, определяющим успех или неудачу российской армии. Основной проблемой было обеспечение войск необходимыми ресурсами. Железные дороги играли критическую роль в транспортировке войск и снабжения. Однако сеть железных дорог в Маньчжурии была недостаточно развита, что усложняло логистику. Российская армия сталкивалась с трудностями в обеспечении продовольствием, боеприпасами и медицинскими материалами. Снабжение часто зависело от местных ресурсов, что не всегда было достаточным для удовлетворения повседневных нужд

армии. Командование должно было учитывать географические и климатические условия региона. Маньчжурия имела сложный ландшафт, что требовало тщательного планирования операций. Необходимость координации между различными военными подразделениями и службами (инженерными, медицинскими и т. д.) была критически важна для успешного выполнения поставленных боевых задач.

Организация медицинской помощи была неотъемлемой частью хозяйственной деятельности. Существовали определенные трудности с эвакуацией раненых и обеспечением медицинскими средствами, но в отличие от русско-турецкой военной кампании 1877-1878 гг. медицинская служба значительно улучшилась. Огромную помощь при работе с ранеными и больными сыграли летучие отряды Красного креста. В отношении тыловой деятельности Квантунский отряд имел собственную базу в крепости Порт-Артур, Тихоокеанская эскадра, в следствии особенностей боевых действий имела очень мало общего с тылом сухопутных групп. Поэтому необходимо было разрешить вопрос об организации тыла для Маньчжурской армии и Южно-Уссурийского отряда [5, с. 1-2].

В период начала военных действий на Дальнем Востоке были сосредоточены запасы продовольствия, обеспечивающие мобилизационные войска наместничества на следующие сроки (табл. 1) [5, с. 175]:

Таблица 1. Запасы продовольствия, обеспечивающие мобилизационные войска наместничества на следующие сроки

Войска приамурского военного округа, без гарнизона крепости Владивосток, общей численностью 165 000 человек и 38 500 лошадей	
Мука	545 дней
Крупы	738 дней
Сухари	93 дня
Мясные консервы	74 дня
Сушеные овощи	14 дней
Чай	316 дней
Сахар	294 дня
Соль	361 дней
Овес	55 дней
Войска Квантунской области, численностью 21 000 человек и 4 000 лошадей	
Мука	558 дней
Крупа	418 дней
Сухари	40 дней
Мясные консервы	17 дней
Сушеные овощи	4 дня
Чай	460 дней
Сахар	927 дней
Соль	Не было
Овес	260 дней

Стоит также отметить, что при всем обилии местных запасов не все продукты соответствовали потребностям российской армии и многие из нужных продуктов отсутствовали на местных рынках, поэтому вовсе отказаться от подвоза с дальних баз было невозможно: он был необходим, хотя бы в уменьшенных размерах, чтобы облегчить вновь прибывшим войскам постепенный переход их рациона питания от употребления одних

продуктов к другим. Еще больше ощущался недостаток в овсе и сене, которые вовсе не заготавливались в той части Маньчжурии, которая служила ареной военных действий.

В августе 1904 г. положение дел в этом направлении тылового обеспечения улучшилось. Так, из Европейской России прибыл личный состав для 20 продовольственных магазинов. Для организации закупок были организованы две загородительные комиссии: одна в Мукдене – столице Маньчжурии и крупном торговом пункте, другая – в Телине, близ которого находилась важная хлебная пристань на р. Ляохэ, главной сплавной артерии Маньчжурии. В состав комиссий, кроме интендантских чинов, входили представители входного контроля. На комиссию была возложена наличная покупка у местного населения всевозможных предметов интендантского довольствия [5, с. 186].

Тем не менее, интендантское обеспечение российской армии сталкивалось с определенными трудностями. Например, газета «Вестник Маньчжурских армий» в начале января 1905 г. сообщала: «... наши дивизионные обозы вместо двух отделов – расходного и запасного поднимающих восьмидневный запас продовольствия для дивизии – имеют лишь один расходный. Практика военного времени обнаружила эти проблемы. Явились арбяные военного времени транспорты, вьючные и, наконец в 4-м сибирском корпусе корпусный транспорт, состоящий из 2-х батальонов, или 10 транспортов» [4, с. 1]. Приведем другой исторический источник. Так, военный публицист Н. Нездведский в своих «Военно-экономических очерках Русско-японской войны» сообщал, что «в продовольственном отношении по подготовке к войне на Дальнем Востоке было сделано мало по сравнению с действительностью... вещевое довольствие было и остается наиболее слабым пунктом в снабжении наших войск... большая трата продовольственных и фуражных припасов при отступлении, при чем чины интендантства уничтожали припасы, отказывая в выдаче нуждающимся войскам» [3]. Данные выводы не лишены эмоциональной окраски, но все же доносят до нас факты, которые имели место на Маньчжурском театре военных действий.

Главными предметами заготовок тылового интендантства выступали пшеничная мука и пшеничное зерно, но как уже говорилось ранее существовали определенные логистические вопросы. Но российская армия решала и такие проблемы. Так, в начале января 1905 г. в «Вестнике Маньчжурских армий» было опубликовано следующее сообщение: «26 декабря казаки под руководством подьесаула Косинова произвели фуражировку в районе селения Мицзы, занятого противником. Две японские заставы, находившиеся там, были вынуждены ускакать. Казаки, произведя фуражировку зажгли склады фуража японцев и отошли под перекрестным огнем...» [6, с. 2]. Из прочитанного можно сделать вывод, что добыча фуража для снабжения армии производилась, в том числе, с территории занятой противником, что было связано с большой долей риска для солдат.

Не только вопрос продовольствия стоял остро на Маньчжурском театре военных действий, но и условия жизни солдат на занятых позициях были в центре внимания общественности. «Вестник Маньчжурских армий» в начале января 1905 г. информировал о том, что войска на позициях жили в землянках по 10-15 чел., в каждой землянке была устроена печь, которая служила для отопления и приготовления пищи. Практически везде солдаты получали два раза в день горячую пищу. В наиболее хорошо оборудованных землянках температура держалась около 15 градусов. Крыши землянки обычно были покрыты таким слоем земли, который представлял собой надежный блиндаж, защищая от пуль и осколков [7, с. 2].

Реализация военной организационно-хозяйственной деятельности на Маньчжурском театре военных действий показала, что именно эта сфера была наиболее успешна в данной военной кампании, по крайней мере такие выводы мы можем сделать, изучая материалы периодической печати начала XX в. Качественно был организован ряд мероприятий по оснащению войск, поставке продовольствия, медицинской службе, интендантской работе, организации снабжения и тыла. Солдат был сыт, одет и вооружен – такие строки не редко всплы-

вают в газетах 1904-1905 гг. Но все же эта война была проиграна, а значит, что не все военные и хозяйственные сферы эффективно взаимодействовали. Но в отличие от прошлых военных компаний, в этой войне лучше была организована хозяйственная, медицинская и интендантская деятельность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белозерова О.А. Генерал Куропаткин о Портсмутском мире // Правое поле современной экономики. 2016. № 8. С. 143-154.
2. Генерал Куропаткин – государственный и военный деятель Российской империи. К 170-летию со дня рождения: коллективная монография. СПб.: Фонд «Университет», 2018. 370 с.
3. Деятельность русских офицерских экономических обществ в ходе русско-японской и первой мировой войны // Военно-исторический журнал. Издание министерства обороны России. 2014. URL: <https://history.milportal.ru/deyatelnost-russkix-oficerskix-ekonomicheskix-obshhestv-v-xode-russko-yaponskoj-i-pervoj-mirovoj-vojny> (дата обращения: 28.04.2025).
4. Извещения от Дворянского отряда // Вестник Маньчжурских армий. 1905. № 147. С. 1.
5. Русско-японская война 1904-1905 гг. Том VII. Тыл действующей армии. Часть первая. Организация и деятельность управления действующей армии. СПб.: типография Тренке и Фюсно, 1910. 599 с.
6. Телеграмма генерал-лейтенанта Сахарова в Главный штаб от 29 декабря // Вестник Маньчжурской армии. 1905. № 149. С. 2.
7. Условия жизни на позициях // Вестник Маньчжурских армий. 1905. № 151. С. 2.

Поступила в редакцию: 04.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Панасюк В.В., Гинятуллин И.Д., 2025.